

LICENCE

Licencia Apache

Versión 2.0, enero de 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO, REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

1. Definiciones .

" **Licencia** " se refiere a los términos y condiciones de uso, reproducción y distribución definidos en las Secciones 1 a 9 de este documento.

" **Licenciante** " se refiere al propietario de los derechos de autor o a la entidad autorizada por el propietario de los derechos de autor que otorga la Licencia.

Por " **Entidad Jurídica** " se entenderá la unión de la entidad actuante y todas las demás entidades que controlan, son controladas por, o están bajo control común con dicha entidad. A los efectos de esta definición, " **control** " significa (i) la facultad, directa o indirecta, de dirigir o gestionar dicha entidad, ya sea por contrato o de otro modo, o (ii) la propiedad del cincuenta por ciento (50%) o más de las acciones en circulación, o (iii) la titularidad efectiva de dicha entidad.

" **Usted** " (o " **Su** ") se refiere a una persona física o jurídica que ejerce los permisos otorgados por esta Licencia.

El formato " **Fuente** " se refiere al formato preferido para realizar modificaciones, incluyendo, entre otros, el código fuente del software, la documentación fuente y los archivos de configuración.

Por " formato **objeto** " se entenderá cualquier forma resultante de la transformación mecánica o la traducción de una forma fuente, incluyendo, entre otros, el código objeto compilado, la documentación generada y las conversiones a otros tipos de medios.

" **Obra** " se refiere a la obra de autoría, ya sea en formato de código fuente o de objeto, puesta a disposición bajo la Licencia, como lo indica un aviso de derechos de autor que se incluye o se adjunta a la obra (se proporciona un ejemplo en el Apéndice a continuación).

Por « **Obras Derivadas** » se entenderá cualquier obra, ya sea en formato fuente u objeto, que se base en (o derive de) la Obra y cuyas revisiones editoriales, anotaciones, elaboraciones u otras modificaciones constituyan, en su conjunto, una obra original. A los efectos de esta Licencia, las Obras Derivadas no incluirán aquellas que permanezcan separables de la Obra y sus Obras Derivadas, o que simplemente estén vinculadas (o vinculadas por nombre) a sus interfaces.

Por " **Contribución** " se entenderá cualquier obra de autoría, incluyendo la versión original de la Obra y cualquier modificación o adición a dicha Obra o sus Obras Derivadas, que el titular de los derechos de autor o una persona física o jurídica autorizada para presentarla en nombre del titular

de los derechos de autor envíe intencionadamente al Licenciante para su inclusión en la Obra. A los efectos de esta definición, " **presentado** " significa cualquier forma de comunicación electrónica, verbal o escrita enviada al Licenciante o a sus representantes, incluyendo, entre otras, las comunicaciones en listas de correo electrónico, sistemas de control de código fuente y sistemas de seguimiento de incidencias gestionados por el Licenciante o en su nombre con el fin de debatir y mejorar la Obra, pero excluyendo las comunicaciones que el titular de los derechos de autor marque o designe por escrito de forma clara como " **No es una Contribución** " .

" **Colaborador** " se refiere al Licenciante y a cualquier persona física o jurídica en cuyo nombre el Licenciante haya recibido una Contribución y posteriormente la haya incorporado a la Obra.

2. Otorgamiento de Licencia de Derechos de Autor . Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, cada Colaborador le otorga por la presente una licencia de derechos de autor perpetua, mundial, no exclusiva, gratuita, libre de regalías e irrevocable para reproducir, preparar Obras Derivadas de, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, sublicenciar y distribuir la Obra y dichas Obras Derivadas en formato fuente u objeto.

3. Otorgamiento de Licencia de Patente . Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, cada Colaborador le otorga por la presente una licencia de patente perpetua, mundial, no exclusiva, gratuita, libre de regalías e irrevocable (excepto según lo estipulado en esta sección) para fabricar, mandar fabricar, usar, ofrecer en venta, vender, importar y transferir de cualquier otra forma la Obra, donde dicha licencia se aplica únicamente a aquellas reivindicaciones de patente licenciadas por dicho Colaborador que sean necesariamente infringidas por su(s) Contribución(es) por sí sola(s) o por la combinación de su(s) Contribución(es) con la Obra a la que dicha(s) Contribución(es) fue(ron) presentada(s). Si usted inicia un litigio de patentes contra cualquier entidad (incluida una contrademanda o reconvención en un litigio) alegando que la Obra o una Contribución incorporada en la Obra constituye una infracción de patente directa o indirecta, entonces cualquier licencia de patente otorgada a usted bajo esta Licencia para esa Obra finalizará a partir de la fecha en que se presente dicho litigio.

4. Redistribución . Usted puede reproducir y distribuir copias de la Obra o de las Obras Derivadas de la misma en cualquier medio, con o sin modificaciones, y en formato fuente u objeto, siempre que cumpla las siguientes condiciones:

1. Debe entregar a cualquier otro destinatario de la Obra o de las Obras Derivadas una copia de esta Licencia; y
2. Debe asegurarse de que cualquier archivo modificado lleve avisos destacados que indiquen que usted modificó los archivos; y
3. Debe conservar, en la versión original de cualquier obra derivada que distribuya, todos los avisos de derechos de autor, patentes, marcas registradas y atribuciones de la versión original de la obra, excluyendo aquellos avisos que no se refieran a ninguna parte de las obras derivadas; y

4. Si la Obra incluye un archivo de texto " **NOTICE** " como parte de su distribución, entonces cualquier Obra Derivada que usted distribuya debe incluir una copia legible de los avisos de atribución contenidos en dicho archivo NOTICE, excluyendo aquellos avisos que no se refieren a ninguna parte de la Obra Derivada, en al menos uno de los siguientes lugares: dentro de un archivo de texto NOTICE distribuido como parte de la Obra Derivada; dentro del formulario o documentación fuente, si se proporciona junto con la Obra Derivada; o, dentro de una visualización generada por la Obra Derivada, si y dondequiera que aparezcan normalmente dichos avisos de terceros. El contenido del archivo NOTICE es solo para fines informativos y no modifica la Licencia. Usted puede agregar sus propios avisos de atribución dentro de la Obra Derivada que distribuya, junto con o como un apéndice al texto NOTICE de la Obra, siempre que dichos avisos de atribución adicionales no puedan interpretarse como una modificación de la Licencia.

Usted puede agregar su propia declaración de derechos de autor a sus modificaciones y puede proporcionar términos y condiciones de licencia adicionales o diferentes para el uso, reproducción o distribución de sus modificaciones, o para cualquier Obra Derivada en su conjunto, siempre que su uso, reproducción y distribución de la Obra cumplan con las condiciones establecidas en esta Licencia.

5. Envío de Contribuciones . Salvo que usted indique expresamente lo contrario, cualquier Contribución que usted envíe intencionalmente al Licenciante para su inclusión en la Obra estará sujeta a los términos y condiciones de esta Licencia, sin términos ni condiciones adicionales. No obstante lo anterior, nada de lo aquí estipulado reemplazará ni modificará los términos de cualquier acuerdo de licencia independiente que usted haya suscrito con el Licenciante con respecto a dichas Contribuciones.

6. Marcas comerciales . Esta Licencia no otorga permiso para usar los nombres comerciales, marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de productos del Licenciante, excepto cuando sea necesario para un uso razonable y habitual al describir el origen de la Obra y reproducir el contenido del archivo NOTICE.

7. Exclusión de garantías . Salvo que lo exija la ley aplicable o se acuerde por escrito, el Licenciante proporciona la Obra (y cada Colaborador proporciona sus Contribuciones) «TAL CUAL», SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, sin limitación, garantías o condiciones de TITULARIDAD, NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Usted es el único responsable de determinar la idoneidad del uso o la redistribución de la Obra y asume cualquier riesgo asociado con el ejercicio de los permisos otorgados bajo esta Licencia.

8. Limitación de responsabilidad . En ningún caso y bajo ninguna teoría legal, ya sea por agravio (incluida la negligencia), contrato o de otro modo, a menos que lo exija la ley aplicable (como actos deliberados y gravemente negligentes) o se acuerde por escrito, ningún Colaborador será responsable ante Usted por daños, incluidos los daños directos, indirectos, especiales, incidentales

o consecuencias de cualquier naturaleza que surjan como resultado de esta Licencia o del uso o la imposibilidad de usar la Obra (incluidos, pero no limitados, los daños por pérdida de buena voluntad, interrupción del trabajo, falla o mal funcionamiento de la computadora, o cualquier otro daño o pérdida comercial), incluso si dicho Colaborador ha sido informado de la posibilidad de tales daños.

9. Aceptación de garantía o responsabilidad adicional . Al redistribuir la Obra o sus Obras Derivadas, usted podrá ofrecer, y cobrar una tarifa por, la aceptación de soporte, garantía, indemnización u otras obligaciones y/o derechos de responsabilidad conforme a esta Licencia. Sin embargo, al aceptar dichas obligaciones, usted actuará únicamente en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad, no en nombre de ningún otro Colaborador, y solo si acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a cada Colaborador por cualquier responsabilidad en que incurra, o reclamaciones presentadas contra dicho Colaborador, debido a que usted acepte dicha garantía o responsabilidad adicional.

FIN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES